

АМИР ТЕМУРНИНГ ЮКСАК ИСТНЕЪДОДИ ВА БУЮКЛИКНИНГ ИЛОҲИЙ КУРТАКЛАРИ

Жумабой Рахимов

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги
университети профессори

Аннотация: Ушбу мақолада XIV аср иккинчи ярмида Мовароунаҳр ҳокимят салтанатига келган Соҳибқирон Амир Темурнинг ёшлик йиллари, Темур номининг мано мазмуни, Муҳаммад Тарағай томонидан уғлига алоҳида устозлар ёллаб уни тарбият этгани, Амир Темурнинг улғайиши ва улкан салтанат бунёт этишининг илоҳий қудрати илмий таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Соҳибқирон, “Тамир” маъносини моҳияти, Мовароуннаҳрдаги вазият, Амир Қозоғон, Чигатой хонзодалар, кичик бекликлар, сарбадорлар.

Туғма қобилият, истеъдод соҳибларининг келажакда буюк инсонлар бўлиб етишуви башорат қилинган ҳолатлар ҳақида тарихий ва адабий-бадий асарларда манбалар кўплаб учрайди. Соҳибқирон Амир Темур ҳам шу рўйхатдан ҳақиди суратда жой олган шахслар қаторига киради. Ундаги бу ҳолни тасдиқлайдиган ҳатти-ҳаракатлар мактабгача ва мактаб давриданоқ яққол кўзга ташлана бошлаганлигига далиллар етарличадир.

Эс-ҳушини таниб улгурган фарзанди Темурбекни ёнига чорлаб отаси Муҳаммад Тарағай баҳодир қуйидаги фикрларни маълум қилди ва шунга яраша саъй-ҳаракатлар қилиб, улуғликка интилишга даъват этди: „Эй, жондан азиз фарзандим, ушбу сўзларимни қулоғингга маҳкам қуйиб ол ва хотирангда узоқ сақла. Бир куни менга уйқумда бир рўё кўриниб, қўлимга қилич берди. Мен қилични қўлимга олиб, уни ҳавода бир неча бор ўйнатдим. Пўлат қиличнинг ялтирашидан жумлаи олам ёришиб кетди. Мен пири

Амир Кулолдан бу тушимнинг таъбирини билиш учун унинг хузурига бордим. Амир Кулол Шамсуддин: „Бу тушингда келгусида буюк воқеаларга боғланадиган олам-жаҳон ҳаётӣй ходисотлар мужассам. Аллоҳ сенга бир ўғил берадики, у бутун дунёни забт этади, дунёни турли бидъатлардан, зулмат ва адашиш, адолатсизликлардан халос этади“, деди. Ҳақиқатан туш тўғри чиқиб, Аллоҳ менга сени ато қилди.

Сўнгра акика вақтида сени Шайх Шамсуддин хузурига олиб бордим. Мен Шайхнинг олдига кирганимда у Қуръони Каримдан ушбу оятни ўқиётган эди: „Амантум манн фиссама ан-йўҳифа бикума-л арда фа иза хийа Тамуру“. Қуръони Каримнинг ушбу ояти „тамуру сўзи билан тугалланганлиги учун биз сенга Темур исмини бердик“.

Отам Муҳаммад Тарағай баходирдан бу хикояни эшитиб, ундан қандай шароитда менга исм берилганлигини ва исмим Қуръони Каримдан олинганлигини билганимдан сўнг Аллоҳга шукроналар айтиб, Қуръони Каримнинг „Таборақ“ сурасини ўқидим¹.

Темурбекнинг фавкулудда қобилиятлари 6 - 7 ёшларидаёқ намоён бўла бошлаган эди. Унинг ёшлигига оид манбалар тарихчилар томонидан гарчи қам маълумот берилган бўлса ҳам, мавжудларининг ўзиёқ унинг ҳасида етарли тасаввур беришга қифоя қиларлидир.

Аввало, Темурбекнинг кенг мулоҳаза ва мушоҳадали фарзанд бўлишини астойдил ис- таган отаси Муҳаммад Тарағай баходир нуфуз- ли доираларда бўлиб турадиган дўстлари давра- сидаги суҳбатларга ўзи билан олиб борди. Ушбу давра доирасида сиёсат ва харбу зарб маса- лаларига оид кизгин баҳс-мунозаралар давом этарди. Суҳбатлар йўналиши фақат шу соҳалар билан чекланиб қолмай, қатта ижтимоӣй- маънавий муносабатларга дахлдор, жумладан, дўстлик, мардлик, жасорат, инсонийлик ва унга зид бўлган сотқинлик, хиёнат, шунингдек, иккиюзламачилик ҳдмда улардан етадиган зарар оқибатлари муҳокама ва мунозара қилинарди.

¹Таборақ — Мулк сураси, Қуръони Карим.

Темурбекнинг камолот босқичи ва маънавий оламининг юксалишида юқоридагилардан кам бўлмаган яна бир омил бор эдики, бу унинг келажакда оламшумул микёсли сиёсий, харбий, иктисодий ва маънавий сохада мураккаб вази- фаларни уддалашига имкон берган эди.

Мухаммад Тарағай баходир ўғлининг етук инсон бўлиши йўлида кўлидан келган барча имкониятларни ишга солди. Хонадонига таклиф килинган инсонлар фақат харбий-сиёсий арбоблар бўлмай, ўз даврининг етук ва атоқли шахслари — пирлар, авлиё, фозиллар, халк орасида обрў-эътибори баланд, жамият ижтимоий-маъ- навий хаётида мустахкам мавқели нуфузли шахслар эдилар. Бу шахслар хаётда мактаб яратган улуғлар сирасидан бўлиб, сухбатада иштирок этувчиларни симобдек эритиб юборадиган ис- ломий, маърифий, шунингдек, ахлоқий маъ- рузалар килганида хар кандай одамни мафтун киладиган, Худонинг назари тушган шайх- шариф зотлар эдилар. Уларнинг сўз кудрати ва хофизаи нутк ироди Темурбекни сеҳрли дунё кенгликларига етаклар, хар бир шундай учрашув унинг учун бир дорилфунун даража- сида эди. Бу сухбатлар Темурбекнинг х&лбини бир умрга забт этди. Бундай улуғ инсонларни пири комил устоз сифатида эъзозлаш инсонни юксакликлар сари парвоз кдлдириб, хаётда дуч келинадиган муаммоларни ечишда уларнинг пурмаъно хикматлари, албатта, асқатиши тайин эди. Шу- шу бўлдики, Темурбек Тойободий, пир Шамсуддин Кулол ва пир Саййид Барака каби бобарокат зотлардан тортиб, хох ўтган буюк маънавият юлдузлари бўлсин, хох кайси шахдр ва мамлакат худудларида яшаб турганлари бўлсин, ўтган улуғларнинг хотирасини, мавжудларининг эса иззат-хурматини қойилмақом килиб ўрнига кўйди. Бу жихатдан Амир Темур нафақат фукаралар, балки вақти келиб жумлаи жахон хукмдорларига намуна бўла олади. Буларнинг барчаси тошга мухрланган битик каби ёшликда берилган меҳр-оқибат, тарбия натижаси эди. Бу олинган сабоқлар, ёшликдан улуғлар илму хикматидан бахраманд бўлиш, бўлажак буюк хукмдорнинг улуғ ишларга кўл уриб, уларни муваффақиятли якунлашига имкон берарди.

Улуғлар берган илму х,икмат сабоклари од- дий устозлар ўғитидан тубдан фарк килиб, Темурбекни олами сағир¹ сир-синоатларидан янада мураккаб фазовий кенгликлар — олами кабир^{2 3} ҳақидаги худудий кенгликлар майдони ва улар ўртасидаги муносабатлар коиноти сир-синоатларини англаш сари етаклади. Бу юксалиш ва юксакликларга етишда пири комилларнинг хизматлари мавзуларга дахлдор сах,ифаларда очила боради.

Темурбек истеъдодининг ёшликда очила борган кирраларидан бир лавх,а ўрта асрлар даврининг етук муаррихларидан бири Давлат- шох, Самаркандийнинг тазкирасида куйидагича келтирилади: „Дейдиларки, Сох,ибқирон етти ёшлигида отаси билан бир кариндошиникига боради. Ул киши бадавлат, нуфузли киши эди ва фаровонлик билан кун кечирарди. Унинг етмишта турк ва х,инд кули бор эдики, унинг моллари кўплигини шундан х,ам билса бўларди. Уша киши Сох,ибқироннинг отасига имконият Килди: „Худо менга кўп молу давлат берди, лекин уни саклашга тамоман ожизман. Кулла- римиз сабр-токатли эмаслар, фарзандларим эса салох,иятсиз. Шу сабабли молу дунёмга нуксон етмаса деб кўркаман“.

Шунда сух,батни диккат билан тинглаб ўтирган Темурбек гапга аралашиб, ўзининг муаммони х,ал килишга доир мустакил фикрини билдириб, шундай дейди: „Эй амакижон, фар- зандларингизга молларингизни бўлиб беринг ва ундан сўнг уларни ўз молу мулкига дохил кдлингким, улар ўзи билан ўзи овора бўлсинлар. Яъни, улар ўзларининг фойда-зарарини ўйлаб, ғайрат камарини боғлаб, даромад ва буромад- лари хусусида бош котира бошласинлар. Сўнг- ра турк кулларни х,инд кулларнинг тепасига кўйингки, улар х,индларни ўз амри фармонига бўйсундирсинлар. Кейин х,ар уч кулни улардан аклирок бир кулнинг ихтиёрига топшинг. Сўнгра, уларнинг х,ар биттасини еттитадан кулингизнинг амири килинг.

² Олами сағир — кичик олам, яъни тасаввуфий оламда инсон тушунчаси (индивид).

³ Олами кабир — илохий олам, яъни коинот олами.

Кейин етмиш кулга бош бўлган ана шу еттита кулни бир-бирининг таъзим ва ташрифига буюринг. Уларни кўздан кочирманг, чунки улар бир-бирлари билан кўп суҳбатлашадилар“[1.126].

Шуни айтадилар-да „ақл ёшда эмас, бошда“ деб, халқимиз хикматларида. Бу сўзларни ёшгина болакай айтганига хайратдан ёла ушлаган хонадон соҳибни Мухаммад Тарағай бахрдирни бағрига босиб кутлар экан: „Сизнинг бу фарзандингиз жаҳонга ҳукмдор бўлади, чунки унинг сўзлари айнан шу ҳақиқатдан дарак бериб турибди. Мен эса шу юз берадиган воқеани шу лаҳзаларданок яққол калб кўрим билан сезиб турибман. Келажакда бу ўғил подшоҳ, бўлиб, бутун ер юзини бошқаради. Ҳд, худди шундай бўлади, Худо шохид, мен кафил“.

Уша сўзларни катъий айтган уй соҳибни ичкари хонадан сиёҳ, ва бир саҳифа қоғоз олиб чиқиб, чинакамига уни ҳуқуқий аҳамиятга молик ҳужжат қилиш учун Темурбекдан тилхат ёздириб олади. Тилхатнинг мазмуни куйидагича: „Менким, Темурбек Мухаммад Тарағай бахоридир ўғли, менинг келгусида улуғ ҳукмдор бўлишимни Худо шохидлигида башорат қилган хонадон соҳибни ва унинг фарзандлари, зурриёти ва яқинларидан хирож ва солиқнинг ҳар қандай тури олинмасин, жиноятга қўл урсалар, қозию қуззот уларнинг гуноҳдаридан ўтиб афусинлар. Ушбу қавм мен ва менинг авлодларим ҳукмронлиги даврида ер-сув, мол-мулк жихатидан Туркистон диёрида тархон⁴дурлар. Ҳд бол қушимиз ҳукмдорлигимизни ўз қаноти остига олган кунданок ушбу тилхат тархонлик ҳужжатида алмаштирилиб, кучга қирган ҳисоб-

ланади“. Шу қутилган замон ҳам нихрят ўн йиллар ўтиб-ўтмай келди ҳам, аммо шу тилхат ўз қучида қолди. Бу пайтга қелиб тахтга ўтирган Амир Темур ўз ваъдасини унутмади. Афғон ва Шарқий Эрон сафарига қиҳаётиб, ўша соҳибни хонадон қишлоғида тўхтаб, етти ёшида меҳмон бўлган уйга

⁴ Тархон мулкидан солиқ, олинмайди. Бу мулк ҳукмдор томонидан тархон мулк эгасига умрбод берилади. Давлат олдидаги қатта қиҳматлари учун бериладиган имтиёздир.

ташриф буюрар экан, сарой котибига тархонлик хужжатини Сохибхирон ўзи айтиб ёздирди ва хурсанд бир ҳолатда унга подшоҳлик олтин муҳрини босди.

Келишилганидек, ўз хўли билан болалик пайтида ёзилган тилхатни хонадон сохибидан сўраб олди. Авайлаб тўрт буклаб чўнтагига солар экан: „Ана энди барчаси хонуний кучга эга бўлди, бу воҳеага хаммангиз гувоҳсизлар, ҳаётда шунаха теша тегмаган воҳеалар ҳам бўларкан“, дея Сохрбхирон ўзи хдм, бошхаларни ҳам кулдириб, яхши кайфият билан асов тул- порига минганича хўшинни Осиёнинг жануби- шарх худуди сари бошлаб кетди. Музаффарият байроғини хилпиратган хўшин тархон хилинган худуддан шу тариха олис эллар томон равона бўлган эди. Сохибхироннинг бу саъй-хдракати чинакамига ахдга вафо, сўзга содихлик намунаси деса арзигуликдир. Ушбу тилхатга келсак, Сохибхирон учун ёшлигидан ноёб хотирот бўлиб холди. Негаки, тилхатда битилган ҳукмдорлик тўғрисидаги оддий битик ваҳти келиб чинакам тожу тахт эгалиги билан алмашган эди. Амир Темурга бу тилхат шуниси билан азиз, шуниси билан химмати баланд эди. Шунга кўра бу битик энг нодир бойлик сифатида нафис матодан тикилган ғилофчада Амир Темурнинг юрагига яхин чўнтагидан доимий ўрин топди. Шу тилхат боис Сохибхиронга унинг болалик чоғлари ҳам у билан сояма-соя эргашиб, сафарларда ёнма-ён юргандек эди, гўё“.

Амир Темурнинг ёшлиги билан боғлих во- хеа-ходисалар „Малфузоти Темурий“ номли асарда ҳам келтириб ўтилгандир.

Юхорида келтирилган мисолимиз оддий бир хариндоши билан кечган ҳолат бўлса, нав- батдаги воҳеа пири комил устози Шайх Шам- суддин Кулол башорати ҳамда ваҳт келиб буюк ҳукмдорлик унинг хисматидаги тахдири азал битигига айланганлиги тўғрисидадир.

Агар шу хисмат Шайх Шамсуддин Кулол- нинг илохий башорат кўзгусида ўзини намоён этган экан, акс холда тахдир битиги хаҳида бу пири хикмат эгаси Темурбекнинг жаҳоний миҳёсдаги ҳукмдор бўлишидан хабар бермаган бўлур эди. Таъбир хуйидагича янгиликни очишга йўналтирилган

эди: „Бир куни Темур- бекни ш айх Шамсуддин Кулол тўхтатиб, еттита нон ва уч юз етмиш дона ёнғох тухфа хилади. Бу Темурбекнинг келажакда етти ихлим хукмдори бўлишига рамзий ишора бўлиб, темурийлар авлод шажараси эса асрлар оша салтанат сохиблари сифатида тождорлик хилишини билдирар эди“. Хдёт хахихати бу башоратни тўла исботлади[1.129].

„Куш тилини хуш билади“ деганларидек, Темурбекнинг онаси хам оддий хавм ва хаби- ладан эмас, балки пайғамбаримиз Мухаммад с.а.в.нинг бахувват томирларига туташган, садр аш-шариъа номи билан шуҳрат хозонган Убай- дуллох ал-Бухорий хонадонида камолот ва ба- лоғатга етган зукко хиз бўлиб, Шайх Шамсуддин Кулолнинг бу тухфаси келажакнинг ёрхин уфхлари даракчиси эканлигини ботинан ва халбан хис хилади. „Малфузоти Темурий“да бу воҳеа хуйидагича ёритилади: „Ва чунун мен (Темурбек) бу воҳеани онамга арз этдим, онам менинг бошимни икки хўллари била тутиб, дуо хилдилар. (Яъни „пиримизнинг сен хахинг- да айтганларини Парвардигор ижобат хилган бўлсин“ тарзида.) Ва сўнгги кун онам Шайх Шамсуддин Кулолнинг хонахоҳига бордилар. Шайх Шамсуддин Кулол, таважжух кўргузиб, дедиларким: „Эй хотун, ушбу ўғлингизнинг авлод ва ахводининг давлат ва салтанати уч юз йил давомат бўлғай ва анинг авлодидан етмиш киши салтанат мартабасига етушғайлар... Чун Шайх Шамсуддин Кулол сўзин онам менга эшитдурди“, дейилади.

Демак, Шайх Шамсуддин Кулол Амир Темурнинг нафакат миллат тарихида, балки жахрн тарихида чинор илдизи янглиғ бакувват шажараси яратилишини олдиндан кўра олган. Яъни бобурийлар хукмдорлигига кадар ботиний тафаккур кудрати олис даврни идрок килган. Бу шайхнинг х^акикий илохийликка туташган авлиёлик макомининг куввати даражаси эди.

Темурбек беш ёшларга етганида онаси ва опасидан ёзиш ва ўқишни ўрганди. Унга, ай- никса, онасининг маърифий-маънавий кучли оилавий мухитда ўсганлиги катта ёрдам берди. Маълумки, эски мактабда ўқитиш усулига кўра синф-дарс, яъни ёши тенг ўқувчиларга тахсил бериш тизими

жорий килинмаган ибтидоий таълим босқичи (бу ҳозирги бошланғич синфлар)да тахсил олувчи ўқувчиларнинг ёши беш ёшдан, хатто ундан ҳам юқори ёшдаги катта болалар аралаш ўқитилаверарди. Аъло ўқиганлар, агар имкони келса, ибтидоий мактабни тугатиб, мадрасада ўқишни давом эттирган. Темурбек етти ёшдан ўн икки ёшига қадар ибтидоий (бошланғич), сўнгра мадраса тахсилени олди.

Амир Темурнинг ўзи хақидаги ёшлик хотираларига таянадиган бўлсак, зехни ўткирлигидан мактабдаги барча ўқувчилардан ўзиб кетганлиги, унинг ахлоқ-одоби юқори даражада бўлганидан ўқувчиларга сардор килиб тайинланганлигини таржимаи холида келтириб ўтади: „Мен етти ёшга тўлганимда мени мактабга беришди ва кўлимга сўзлар жадвалини тутказишди; мен ўқий бошладим ва эришган муваффақиятларимдан ғоят севинчга тўлдим[2.39].

Мен тўққиз ёшга тўлганимда беш вақт намозни ўргандим ва мактабдаги барча ўқувчиларга бошлик бўлиб олдим. Мен катнашган барча йиғинларда уламолар яқинига ўтиришга ҳаракат қилдим ва тиз чўкиб ўтирардим, катталарга нисбатан шундай ҳурмат бажо келтиришни ўзимга одат килиб олдим“.

Темурбекнинг ушбу таъкидларидан шунинглаш мумкинки, у илм олишга зўр иштиёқ ва ғайрат билан киришган, мадрасада ҳам билим олишда барча ўқувчилардан ўзиб, домлаларнинг назарига тушган, шунингдек, ҳурматига сазовор бўлган. Демак, Темурбек ёшлигидан қайси ишга кўл урмасин, ғоят масъулият билан ёндошиб, ўз бурчи, вазифасини аъло даражада англаган ва шахду шиддат билан ҳаракат қилган.

Темурбек ҳарбий ва бошқарув ишларига ҳам хали мактабдаги болалик пайтиданок жуда қизиққанлигини таъкидлаб шундай дейди: „Кўчада мен болалар билан ўйнардим. Болалар билан уруш-уруш ўйнаб, ўзимни амир этиб тайинлардим-да, ўйинни бошқарардим ва болаларнинг бир гуруҳини иккинчи гуруҳи билан „уриштириш“ни машқ қилардим“.

Амир Темурнинг ушбу сўзларига чуқуррок разм солинса, унинг буюк саркарда ва давлат арбоби бўлиб етишув йўлида болалик давридаёқ тамал тошини кўйганлигига амин бўламиз.

Темурбекдаги жасурлик, ўзини харбий ўйинларда худди йирик лашкарбошилардек тутиб, катъият билан харбий ўйинларни бош- кариши, „душман кўшинини мағлуб киладиган хилма-хил усул хамда хийлаларни ўйлаб топиши худди уни жанговар машқлар олиб боришнинг сардор ва саркардаси даражасига кўтарилишини таъминлаганлигини кўрамиз.

Бу саъй-харакатлар Темурбекдаги харбий истеъдод ва бошқарув лаёқати шаклланишининг илк боскичи бўлди. Кейинчалик болаликдаги „жанговар“ сафдошлари Амир Темурнинг музаффар байроғи китъалараро хилпираб ўтишига катта хисса кўшдилар. Демак, ўйин- ўйиндан бошланган, Темурбек ташкил килган „Кичик харбий академиянинг кичик зобитлари“ Амир Темур салтанатга асос солган даврда жангу жадалларда жанговар кобилиятлари, махоратларини янада ошириб, 313 нафар йирик кўмондонларни тарбиялаган ва уларнинг хужумларига жахоннинг бирорта манаман деган доврукли кўмондонларию кўшини бардош бера олмаган катта Хдрбий академия вужудга келтирилган эди. Бу чинакам Амир Темур вужудга келтирган Харбий санъат академияси эди.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Рахимов Ж. Амир Темур – адолат ва қудрат тимсоли. – Т.: Ўқитувчи. 2018.
2. Ҳидоятлов Г.А. Жонажон Ўзбекистон тарихи. Т. Фан. 1994.